

**ГОРДОСТЬ И ВЫСОКОМЕРИЕ, КАК ОСНОВНОЙ ПРОТИВНИК
ЛЮБВИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ. ОСТИНА
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»)**

Холмунинова Мухлиса Икрамовна

Студентка 1 –курса факультета

русского и родственных языков

Термезского государственного университета

Умбетова Надежда Жамельевна

- преподаватель кафедры русской и мировой литературы

Термезского государственного университета

(научный руководитель)

Аннотация: В научной статье рассматривается гордыня, которая встречается в произведении Дж. Остина «Гордость и предупреждение». Авторы отмечают, что излишняя гордость в любви приносит героям только одни несчастья. Основная цель работы состоит в том, чтобы показать, как проявление гордости, влияет на состояние людей, которые, проявив гордыню и высокомерие по отношению друг к другу, испытывают только массу душевных мук и страданий.

Ключевые слова: гордость, высокомерие, недопонимание, отношения, разлука, герой, лицемерие, внимание, исчезновение, счастливый конец.

Основная цель художественного произведения воспитать в человеке не только гуманное отношение к обществу, но и положительные качества в нем самом, то есть манеру общения, отзывчивость, верность, трудолюбие и многое другое, которые помогут ему найти свой путь в жизни. При чтении художественного произведения читатель познает художественный мир писателя, а исследователь интерпретацию произведения [2] [3] [4] [5].

Многих волнует вопрос, те чувства, которые мы испытывают друг другу. Что это за чувство? Какое же чувство является искренним и сильным? Несомненно, любовь! А разрушает любовь банальная гордость. Именно гордость, поставленная выше чувств, заставляет человека ранить не только себя, но и своего любимого человека, именно она и приводит к переменам и даже к разрушению отношений.

Попробуем рассмотреть произведение Дж. Остина, которое является примером того, как гордость явилась причиной разрушений отношений. «Гордость и Предупреждение» - самый популярный роман британской литературы, был опубликован в 1813 году. Главной темой романа является любовь, способная изменить человека.

Роман начинается с провинциального семейства Беннет, в котором глава семейства - мистер Беннет образованный, благородный и рассудительный. Его супруга Беннет, полная его противоположность, она - бестактная женщина, которая не блещет ни умом, ни происхождением. В их семье пять дочерей. Две из них Джейн и Элизабет и станут центральными героинями романа.

Действие романа разворачивается в маленьком городке Меритон, в котором распространяется известие о том, что в их город приезжает холостой богатый молодой человек и будет арендовать поместье. Эти молодым человеком был аристократ Мистер Бингли. Миссис Беннет сразу же приходит идея о том, как женить его на одной из своих дочерей: «Молодой холостяк с богатой семьи! Не правда ли, удачный случай для наших девочек? Я имею в виду его женитьбу [1, с. 4]

Мистер Бингли обладает положительными качествами, такими как: простодушие, доверчивость, наивность. Он любит общаться, он лишен снобизма, имеет большое доброе сердце, которое любит всех и все. Он приезжает в город в сопровождении своего друга мистера Дарси, который является полной его противоположностью. Мистер Дарси горд, высокомерен, замкнут, он

предпочитает возвращаться в высших кругах общества. Они знакомятся с дочерьми семьи Беннет, Джейн и Элизабет, в последствие чего у них складываются любовные отношения.

Наша первая пара Джейн и Бингли они очень похожи друг на друга. Джейн простодушная, наивная девушка, которая сразу понравилась Бингли, так как у них был схожий характер, у них были общие интересы и разговоры. Когда Джейн и Элизабет остались одни, Джейн призналась сестре: «Он именно такой, каким должен быть молодой человек, умный, веселый» [1, с. 13].

Дарси и Элизабет сложная пара, они тоже очень похожи характерами, оба обладают общими качествами: гордость и высокомерие. Они притягиваются друг к другу, у них есть взаимная симпатия, но их отталкивает друг от друга их высокомерие. Их гордость не позволяет им открыть друг другу свои истинные чувства. Одним словом, гордость приносит им массу страданий и душевных мук.

Элизабет обладает неповторимыми чертами, что отличает ее от других дам: острота ума, суждение, воспитание, манеры. Именно эти черты заинтересовали мистера Дарси, но снобизм Дарси вызвал к Элизабет неприязнь и возмущение. Каждое их общение представляет собой словесную дуэль, которая не выходит за рамки приличий. Конечно же есть и противники отношений мистера Бингли и Джейн - это сестры. Для того, чтобы отдалить Дарси от Элизабет, они якобы «увозят» его в Лондон. В последствие становится известно, что в этом есть еще и роль Дарси, что еще больше отдаляет Элизабет.

В романе появляется кузен мистера Беннета, который, согласно английским законам, после кончины Беннета не имеющего наследника мужского пола, так как у него пять дочерей, Коллинз должен войти в право наследования. Коллинз хочет жениться на одной из дочерей, выбор он останавливает на Элизабет, и несомненно получает отказ от неё. Но тут появляется подруга Элизабет, Шарлотта, которая добровольно вступает в брак с Коллинз. Между этими событиями возникает еще один персонаж Уикхем - молодой офицер полка.

Встреча офицера с Элизабет состоялась на одном из балов, он производит довольно хорошее и сильное впечатление, достаточно обаятельный, неглупый, грамотный молодой офицер. Она сравнивает его с высокомерным Дарси, он ей окажется привлекательным. Элизабет проникается к нему особым доверием после того, как он признается, что знаком с высокомерным Дарси и не просто знаком, но и является жертвой бесчестности Дарси.

Элизабет уезжает в Лондон, чтобы навестить дядю и его жену. После она навещает свою подругу Шарлотту, которая стала женой Коллинза. В их доме она сталкивается с Дарси, в их диалоге по-прежнему присутствует холод, они пытаются быть выше друг друга. В один прекрасный день, когда Элизабет сидела одна в гостиной неожиданно на пороге появляется Дарси, который на мгновение, забыв свою гордость и высокомерие признается: «*Вся моя борьба была тщетной! Ничего не выходит я не в силах справиться со своим чувством знайте же, что бесконечно вами очарован и что люблю вас!*» [1, с 87]. Но гордость в очередной раз отвергает любовь, что связано с несчастьем Джейн после отъезда Бингли и случившимся с Уикхем и слова Дарси, который при вступлении в родство с Элизабет опустится на дно общества. Эти слова сильно ранят Элизабет и она пишет письмо Дарси, в котором она объясняет свое поведение в отношении к Бингли и второе «дело Уикхема», он на самом деле обманщик и лицемер, который только притворяется порядочным человеком.

Она возвращается домой в Меритон и оттуда отправляется в небольшое путешествие в Дербиширу и в Пемберли. Интересная судьба сводит их снова как говорится «от судьбы не убежишь». Они встречаются и долго беседуют, она замечает, что он изменился, стал приветливым, начал простодушно общаться, не уже в разговоре чувствовалось высокомерие.

Это была сила любви, которая убивает любую гордость, высокомерие и снобизм. Каким бы сильным не был человек, он все равно бессилён по отношению к любви. Она и стала слабостью Дарси. Когда, Дарси забыл о своей

гордости, отношение Элизабет к Дарси тоже меняется, она стала находить в Дарси только положительные качества.

Счастливым концом разрывается плохим известием о том, что родная сестра Элизабет Лидия убежала с молодым офицером, как Уикхем. В полном разочаровании, в слезах она резко исчезает. Так как она подумала, что теперь она не достойна стать женой Дарси, потому что он из богатого сословия, а она сестра той, которая опозорила всю семью. Дарси отыскал того самого Уикхема, заставил его с помощью денег жениться на Лидии. Бингли возвращается с Лондона к Джейн и делает ей предложение. Наша главная пара наконец-то сблизилась и создала счастливую семью, забыв о гордости.

В этом романе наши герои не являются отрицательными, но их отрицательные черты характера лицемерие, высокомерие, гордость, непонимание мешали им создать счастливую семью и только после того, как они изменились, они обрели счастье. Если бы Дарси не забыл про свою гордость, он бы никогда не смог быть вместе с Элизабет.

Таким образом, следует следующий вывод о том, что нельзя относиться высокомерно к людям, особенно к своим близким, необходимо, вовремя признаваться в своих чувствах, в противном случае, можно потерять самое важное – любовь. К счастью это с нашими героями не случилось.

Использованная литература:

1 Гордость и предупреждение: [роман] \ Джейн Остен. – Москва: Издательство АСТ, 2023. – 384с. – Эксклюзивная классика

2 Умбетова, Н. Ж. (2022). Лингвостатистические свойства глагольной лексики в поэзии О. О. Сулейменова. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 19–25. Retrieved from

3Умбетова Н. Ж. (2023). Межкультурная коммуникация в литературе востока и запада. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(16), 7–11. Retrieved from

4Умбетова Н.Ж. Казахская душа в русском поэтическом тексте О.О.Сулейменова. Русский язык в поликультурной среде: наука, культура, межкультурная коммуникация. Материалы Международной научно-практической конференции. – Самарканд-Москва, 2022. – С. 277-281.

5Умбетова Н.Ж. Тюркоязычная лексика как проявление патриотизма в произведениях О. О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. Вестник Ошского государственного университета. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения директора Центра лингвистических исследований, профессора ОшГУ Зульпукарова К. З. – 2022. – С. 404-410.